

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ В УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ

Абдурахманова Зубайда Юлдаш кизи

1 курс докторант УзГУМЯ

Аннотация: В данной статье рассматривается несоразмерность формы и содержания юридических терминов в узбекском языке, употребление одного юридического понятия разными названиями (проблема синонимии юридических терминов), выражение разных или сходных понятий одним юридическим термином (омонимия в юридическом плане и проблема полисемии), отражены проблемы и решения некорректного употребления существующих юридических терминов в узбекском языке.

Ключевые слова: юридический термин, юридические документы, полисемия, омонимия, тезаурус, синонимия, узбекский язык.

ВВЕДЕНИЕ

Сегодня Республика Узбекистан вступила в новый ренессансный период своего развития. Узбекская государственность вновь развивается на основе своего многолетнего опыта, по пути построения справедливого гражданского общества осуществляются масштабные реформы и серьезные преобразования в общественно-политической, правовой, экономической и духовной сферах. Это положительно сказывается на настроении людей, повышается морально-правовой потенциал каждого гражданина.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Известно, что одной из важнейших духовных ценностей нации является ее национальный язык. Поэтому в последние годы в нашей стране проводится большая работа по сохранению и развитию нашего национального языка. В этой области Президент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева от 21

октября 2019 года № ПФ-5850 «О мерах по коренному повышению престижа и положения узбекского языка как государственного», № ПФ-6084 от 20 октября 2020 года «Дальнейшее развитие узбекского языка и совершенствование языковой политики в нашей стране» Постановления «О мерах развития» буквально открыли новую эру в развитии нашего родного языка – узбекского как государственного и определили направление его развития на ближайшую перспективу.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Исходя из этого, в годы независимости юристами и лингвистами проведено много работ по узбекскому юридическому языку и терминологии: защищено более 10 диссертаций [2], издано около 30 учебных пособий и монографий [3]. В области права было создано множество толковых и переводных словарей (1993, 1999, 2002, 2003, 2009, 2011, 2014, 2020 гг.) [4], издана юридическая энциклопедия Узбекистана, Национальный юридический интернет-портал республики Узбекистана (правовой портал) издан Министерством юстиции <http://yurislingvistika.ukit.me/> запущен профессорами-преподавателями Ташкентского государственного юридического университета и сотрудниками Института узбекского языка, литературы и фольклора ФАС Республики Узбекистан.

Тем не менее, на сегодняшний день на практике возникают некоторые проблемы в области регулирования наших юридических терминов (его фиксации и стандартизации).

Наиболее важными требованиями к терминам в научной литературе являются следующие:

- 1) любой термин должен быть создан на основе законов родного языка;
- 2) термин должен точно и ясно выражать понятие;
- 3) синонимия и омонимия терминов не допускаются;
- 4) термин должен быть максимально кратким и кратким [5].

Если исследовать узбекские юридические термины на основе вышеуказанных требований, можно увидеть, что сегодня в юридической практике существует несколько проблем, связанных с юридическими терминами. Эти проблемы можно свести к следующим 4 группам:

- 1) проблема несоответствия формы и содержания в юридическом плане;
- 2) проблема употребления одного правового понятия под разными названиями (проблема синонимии в юридических терминах);
- 3) проблема выражения одним юридическим термином разных или близкородственных понятий (проблема омонимии и многозначности юридических терминов);
- 4) случаи неправильного применения действующих юридических терминов.

Проблема несоответствия формы и содержания в юридическом плане очень распространена в узбекском юридическом языке. В частности, до провозглашения независимости в узбекском языке в форме *grajdanlik da'vogari*, *grajdanlik da'vosi*, *grajdanlik javobgari* употреблялись русскоязычные сочетания «гражданский истец», «гражданский иск», «гражданский ответчик». Позже, с целью их узбекизации, они были изменены в форме *fuqarolik da'voga-ri*, *fuqarolik da'vosi*, *fuqarolik javobgarligi*.

Даже эти узбекизированные соединения не вполне оправдывали содержание этого правового понятия. Потому что, когда его называют райданским истцом, имеется в виду, что истец требует своего права как гражданина, а термин *fuqarolik da'vogari* означает лицо, подающее заявление на получение гражданства. Поэтому в новых правовых документах, в том числе в Уголовно-процессуальном кодексе, использовались термины *fuqaroviy da'vo*, *fuqaroviy da'vogar*, *fuqaroviy javobgar*.

Шунингдек, рус тилидаги *подозреваемый* термини истиқлолга қадар юридик тилимизда *гумон-дор тарзида ишлатиб келинди*. *Гумондор* термини-нинг луғавий маъносига эътибор берилса, у гумонқилинаётган шахсни эмас,

балки гумон қилаётган шахсни ифодалашини кузатиш мумкин. Шу боисбу термин ҳозирги кунда *гумон қилинувчи* тарзи- да қабул қилинди. Бу ном юқоридаги тушунчани тўла ифодалайди.

Также русский термин *подозреваемый* использовался в нашем юридическом языке в форме «*gumondor*» до обретения независимости. Если обратить внимание на словарное значение термина «подозреваемый», то можно заметить, что он обозначает не подозреваемого, а подозреваемого. Вот почему этот термин теперь принят как «*gumon qilinuvchi*». Это название полностью выражает изложенную выше концепцию.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

К сожалению, в нашей юридической терминологии много терминов, не соответствующих друг другу по форме и содержанию, как слово *gumondor*. В качестве примера можно привести несколько терминов, таких как *to 'g'ri qasd*, *egri qasd*, *yuqoriprokuror*, *quyi prokuror*, *deputatlik taftishi*, *vijdon erkinligi*.

ЛИТЕРАТУРЫ

1. Глоссарий юридических терминов и фраз. - Т.: Адолат, 1993;
2. Сатимов Г'. Англо-русско-узбекский словарь юридических терминов. - Т.: Адолат, 1999;
3. Ахмедов Г., Бектемиров Х. Словарь русско-узбекских юридических терминов. - Т.: Адолат, 2002;
4. Саидов А., Рахимова Г. Глоссарий юридических терминов Республики Узбекистан. - Т., 2003;
5. Батлер В., Саидов А. Русско-узбекско-английский юридический словарь. - Т.: Национальная энциклопедия Узбекистана, 2011;
6. Юридическая энциклопедия Узбекистана. - Т.: Адолат, 2009;
7. Курганов А.М., Джузбаева Д.С. Словарь узбекско-русско-английских юридических терминов. – Т.: Академия внутренних дел Республики Узбекистан, 2020.

8. Дониеров Р. Вопросы регламентации научно-технической терминологии узбекского языка // Узбекский язык и литература. – 1979. – № 3. – Б. 32.
9. Юнусова М. С. Значение курса "Профессионально направленная информатика" для подготовки юристов // Высшее образование сегодня. – 2011. – нет. 6. - С. 54-58.